

Data about the authors**Mykola Zos-Kior,**

Dr. Sc. (Econ), Professor, Professor of I. Markina Department of Management, Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

Iryna Hnatenko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Ky-

iv National University of Technologies and Design, Ukraine, Kyiv

Nataliia Telichko,

Phd. Sc. (Econ), As. Professor of Management, Odessa State Agrarian University, Ukraine, Odessa

Roman Korniyev,

graduate student, Poltava State Agrarian University, Ukraine, Poltava

УДК 338.001.36

СОЛОМЧУК Л.М.

Статистичні методи прогнозування результатів діяльності підприємств

Актуальність теми дослідження. Одним із найбільш популярних заходів прогнозування динаміки соціально–економічних, фінансових, технологічних і технічних явищ і процесів є побудова моделей, які базуються на статистичних даних і на основі яких відбувається обчислення оцінок прогнозів. На сьогоднішній день, у спеціальній літературі, описано велику кількість методів прогнозування як лінійних так і не лінійних процесів, які можна згрупувати у три групи. При цьому відсутній систематизований підхід до вибору структури методів прогнозування, а також рекомендацій щодо їх застосування у практичній діяльності.

Метою дослідження є: аналіз статистичних методів прогнозування з метою їх структуризації та пропозиціями по удосконаленню.

Методи дослідження. При проведенні дослідження були використані як загальнонаукові так і спеціальні методи прогнозування, наприклад метод узагальнення і групування, дисперсійний аналіз, кореляційно–регресійний аналіз, метод згладжування за експонентою, авторегресія, автокореляція, метод індукції і дедукції та інші.

Результати дослідження. У статті розглянуто та систематизовано найефективніші статистичні методи прогнозування результатів діяльності підприємств різних форм господарювання, які найбільш оптимально та ефективно впливають на прийняття управлінських рішень, щодо вибору стратегічного розвитку суб'єкта господарювання..

Галузь застосування результатів. В практичній діяльності виробничих підприємств та у галузі економічних наук.

Висновки за статтею. Розглянута класифікація існуючих статистичних методів прогнозування та проведена їх структуризація.

Ключові слова: статистичні методи, прогнозування, класифікація, екстраполяція, каузальне моделювання, регресійний аналіз, тренд.

SOLOMCHUK L.M.

Statistical methods of forecasting results of enterprises

Relevance of the research topic. One of the most popular measures for forecasting the dynamics of socio–economic, financial, technological and technical phenomena and processes is the construction of models based on statistical data and on the basis of which forecast estimates are calculated. Today, in the specialized literature, a large number of forecasting methods for both linear and non–linear processes are described, which can be grouped into three groups. At the same time, there is no systematic approach to choosing the structure of forecasting methods, as well as recommendations for their application in practical activities.

The purpose of the research is: analysis of statistical methods of forecasting with the aim of their structuring and proposals for improvement.

Research methods. Both general scientific and special forecasting methods were used during the research, such as the generalization and grouping method, dispersion analysis, correlation–regression analysis, exponential smoothing method, autoregression, autocorrelation, induction and deduction method, and others.

Research results. The article examines and systematizes the most effective statistical methods of forecasting the results of the activities of enterprises of various forms of management, which most optimally and effectively influence the adoption of management decisions regarding the choice of strategic development of the business entity.

Field of application of results. In the practical activity of production enterprises and in the field of economic sciences.

Conclusions according to the article. The classification of existing statistical forecasting methods was considered and their structuring was carried out.

Keywords: statistical methods, forecasting, classification, extrapolation, causal modeling, regression analysis, trend.

Постановка проблеми. В умовах нестабільності ринкової економіки, недостатнього обсягу достовірної інформації, неспроможності управлінського персоналу аналізувати фактичний стан діяльності підприємства і проведення прогнозування, щодо підвищення рівня ефективності використання його ресурсів та подальшого зростання фінансового результату від операційної та інших видів діяльності, виникає потреба у застосуванні статистичних методів аналізу і прогнозування. З одного боку, прогнозування являється основним інструментом у мінімізації невизначеностей в ринкових умовах. З іншого боку, прогнозування передбачає систему наукових досліджень, а також використання статистичних методів і способів з різним ступенем формалізації, узгодженість окремих висновків і оцінок, щодо майбутнього розвитку підприємства.

Зважаючи на те, що прогнозування є складним процесом і завершальним етапом статистичних досліджень, виробничі і посередницькі результати якого закладаються в основу діяльності суб'єктів господарювання основним завданням дослідження є проведення аналізу існуючих статистичних методів прогнозування результатів діяльності підприємств в сучасних ринкових умовах розвитку та існування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання щодо методів прогнозування займаються як вітчизняні так і зарубіжні провідні вчені економісти Андерсон Т., Бідюк П.І., Боровик В.П., Дрейпер Н.Р., Есенькіна Б.С., Кулявець В.О., Льюїс К.Д., Левченко Л.О. Єддоус М., Ханк Д.Е. та інші.

Метою статті є: дослідити, описати сутність та систематизувати статистичні методи прогнозування результатів діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Для того щоб проводити прогнозування динаміки показників діяльності підприємства неможливо лише визначити його розміри та проводити аналіз тенденцій його зміни. Для точнішого прогнозу необхідно побудувати модель, яка і буде відображати велику кількість зовнішніх і внутрішніх чинників та їх зміни у майбутньому. Для розробки відповідної стратегії діяльності підприємства потрібно використовувати ряд передбачуваних значень, прогнозування варіантів маркетингових програм, проведення порівняльного аналізу роботи конкурентів даного сегменту діяльності, дослідження потенційного попиту, правильний вибір та обґрунтування оптимального портфеля замовлень, прогнозування раціональної кількості трудових ресурсів, проведення оцінки та вибору потенційних клієнтів та постачальників, прогнозування рівня доходності та рентабельності тощо. Потенціальних успіхів діяльності підприємства прямопропорційно залежить від точності прогнозів. Таким чином, кожне підприємство постає перед вибором застосування статистичних методів прогнозування, які найбільш оптимально вирішують поставлені завдання і є запорукою успішного прогнозування.

Перед тим як вибрати метод прогнозування необхідно правильно розуміти сутність проблеми, яку потрібно вирішити, врахувати особливості ринкового середовища в якому знаходиться підприємство, стан галузі до якої відноситься підприємство, соціально–економічний тип підприємства і вимоги до прогнозування. За рахунок зростання та різноманітності поставлених задач відбувається відповідно і збільшення

Рисунок 1. Структура методів прогнозування

статистичних методів прогнозування, у зв'язку із динамічним розвитком ринку та прискоренням темпів розвитку різних галузей, появою нових видів продукції та послуг зростає і складність поставлених задач і прогнозів, що також впливає на методи прогнозування.

У зв'язку з цим виникає потреба в детальному дослідженні, класифікації та систематизації існуючих статистичних методів прогнозування.

Структуру методів прогнозування відображено на рисунку 1.

У процесі економіко–статистичного прогнозування розрізняють два етапи:

Зведення і групування даних, які досліджуються протягом тривалого терміну часу і наступна побудова статистичної моделі прогнозування.

Опираючись на статистичні закономірності і побудовану статистичну модель прогнозування обирається прогнозована ознака, а також потрібно обрати оптимальне рішення–тенденцію розвитку та оцінити отримані результати за певний період, що прогнозується.

З цього випливає, що при побудові статистичних моделей прогнозування переслідують три цілі: поглиблене вивчення процесів, прогнозування значень змінних за допомогою побудованої моделі, використання моделі для створення (синтезу) систем керування [2].

Поглиблене вивчення процесів за допомогою статистичних моделей прогнозування дозволяє дослідити кількісні взаємозв'язки між вхідними

та вихідними змінними, дослідити яким чином зміниться значення результативної ознаки при варіації вхідних факторних ознак в широкому діапазоні, розглянути поведінку різних процесів за будь–який проміжок часу, тобто можна виявити ефекти і явища, які недоступні безпосереднім спостереженням за допомогою приладів.

Прогнозування значень змінних представлене дискретними моделями у вигляді авторегресійних рівнянь, авторегресії з ковзним середнім та авторегресії з інтегрованим ковзним середнім (враховує нестационарність у формі тренду). Тип моделі залежить також від того, який прогноз необхідний – короткостроковий, середньостроковий чи довгостроковий.

Для розв'язання задачі синтезу систем керування процесами на практиці застосовують класи моделей у неперервному і дискретному часі, які представляють в уніфікованій формі простору станів. У такому випадку моделі не повинні мати високу точність, тому що вони функціонують у замкненому контурі з від'ємним зворотним зв'язком. Це сприяє асимптотичному зменшенню похибок керування до мінімально можливих значень навіть при використанні досить грубих моделей [2].

На рисунку 2 відображено структуру економіко–статистичних (кількісних) методів прогнозування.

Прогнозування проводиться із урахуванням комплексу засобів – інтуїтивної інформації із використанням яви, використання предметної ін-

Рисунок 2. Структура економіко-статистичних (кількісних) методів прогнозування

формації та логіки, а також кількісних даних та математичних методів.

На практиці використовують різні методи прогнозування. На вибір методу впливають, зокрема, такі фактори: форма прогнозу, період прогнозування, доступність, відповідність і придатність даних, точність прогнозу, особливості об'єкта прогнозування, витрати на прогнозування.

Методи прогнозування повинні відповідати таким вимогам як поєднання суб'єктивної цінності та об'єктивної значущості оцінок; чітке застосу-

вання оцінок, яке не допускає різних тлумачень щодо вибору методів; можливість накопичення статистичної інформації та її використання для прогнозування. На рисунку 3 відображено структурно-логічну схему щодо вибору оптимального методу прогнозування.

До економіко-статистичних методів відносять кількісні методи прогнозування [3]:

— аналіз часових рядів (екстраполяція) — проводиться дослідження подій, які відбулися у минулому та є основою для планування. До мето-

Рисунок 3. Структурно-логічна схема вибору оптимального методу прогнозування

Суть економіко–статистичних методів прогнозування

Назва методу	Суть методу
Екстраполяція	
Метод найменших квадратів	Суть методу полягає у відшуканні параметрів моделі тренда, яка краще всього описує тенденцію розвитку будь–якого випадкового явища у часі або у просторі (тренд – це лінія, яка характеризує тенденцію розвитку явища). Завдання даного методу полягає у знаходженні найкращої або оптимальної моделі. Ця модель буде оптимальною, якщо сума квадратичних відхилень між спостережуваними фактичними величинами й відповідними їм розрахованими величинами тренда буде мінімальною (найменшою).
Метод плинної середньої	Суть методу полягає у тому, що для заміни початкового ряду динаміки рядом середніх, визначається за допомогою середньої арифметичної простої спочатку перший рівень нового ряду (перша плинна середня), на основі певної кількості перших за рахунком рівнів початкового ряду; далі другий (друга плинна середня) – як середня арифметична проста на основі тієї ж кількості рівнів, але починаючи з другого рівня початкового ряду, потім з третього і т. д. Іншими словами, при розрахунку кожна плинна середня розраховується як попередня але відкидається перший рівень що входить до попередньої плинної середньої і додається наступний після останнього рівня в попередній плинній середній. Особливістю методу є те, що рівень показників, який ближчий до прогнозованого періоду, більше впливає на значення прогнозованих показників порівняно із віддаленими періодами
Експоненційне згладжування	Передбачає, що часовий ряд згладжується за допомогою згладженої середньої плавної, у якій ваги відповідають закону розподілення за експонентою. Даний метод забезпечує швидке реагування прогнозу на усі події, які відбуваються протягом періоду, що охоплюється часовим рядом. Основна ідея цього методу у тому, що кожен новий прогноз отримується шляхом зсування попереднього прогнозу у напрямку, який би давав кращі результати порівняно зі старим прогнозом.
Каузальне моделювання	
Регресійний аналіз	Цей метод виявляє залежність однієї величини від іншої, а результатом є рівняння з однією або більшою кількістю незалежних змінних, яке використовується для визначення залежної змінної. Один раз усі розраховані взаємозв'язки вважаються сталими (у вигляді рівняння регресії), майбутні значення залежної змінної прогнозуються шляхом підстановки у рівняння певних значень незалежних змінних. Є достатньо дорогим але це комплексний і надійний спосіб прогнозування з урахуванням багатьох змінних.
Економетричні моделі	Найскладніший метод прогнозування. Складні економетричні моделі базуються на численних рівняннях регресії, які кількісно описують взаємозв'язки між різними секторами економіки. Тобто використання даного методу дозволяє оцінити вплив однієї змінної на іншу та / або робити прогнози щодо майбутнього значення змінних. Вони є важливими інструментами у формуванні економічної політики, стратегій продажів, визначенні грошово–кредитної політики, серед багатьох інших. Приклади використання економетричних моделей: прогнозування темпів зростання ВВП, визначення ефекту державних витрат, оцінка впливу субсидії, проектування попиту на товар тощо. Даний метод є найточнішим і відповідно найдорожчим. Використовується великими підприємствами.
Комп'ютерна імітація	Імітаційне моделювання – це метод дослідження, заснований на тому, що система, яка вивчається, замінюється імітатором і з ним проводяться експерименти з метою отримання інформації про цю систему. Експериментування з імітатором називають імітацією (імітація – це збагнення суті явища, не вдаючись до експериментів на реальному об'єкті).

дів екстраполяції відносять прийоми найменших квадратів, рухомих середніх та експоненційного згладжування. Аналіз часових рядів доцільно використовувати, коли є в достатній кількості зібраного матеріалу, а зовнішнє середовище достатньо стабільне. Базується на використанні зібраної («історичної») інформації впорядкованої за часовою ознакою, яку представляють у вигляді рядів динаміки. При цьому метою є побудова

тренду на основі минулих даних та наступній екстраполяції їх у майбутнє. Розрахунки за таким методом проводять за допомогою комп'ютерних програм. Також метод можна провести за допомогою таблиці або графіка шляхом нанесення на координатну сітку точок, які відповідають подіям минулого. Метод аналізу часових рядів використовується із метою проведення оцінки попиту на товари та послуги або визначення потреб

у запасах та прогнозування структури збуту. Перевага – метод ґрунтується на цифрових даних, а недоліком є те, що прогноз–припущення може бути помилковим, так як майбутнє завжди відрізняється від минулого. Методи екстраполяції являються найбільш розповсюдженими і розробленими серед усіх способів економічного прогнозування;

– каузальне (причинно–наслідкове) моделювання – проводиться для прогнозування того, що відбудеться у подібних ситуаціях, шляхом дослідження статистичної залежності між факторною та результативними ознаками (змінними). Така залежність називається кореляцією. Чим тісніша кореляція, тим більша придатність моделі для прогнозування. До методів моделювання належать прийоми структурного, сітьового та матричного моделювання.

У таблиці відображено суть економіко–статистичних методів прогнозування [3].

Висновок

Проведений аналіз статистичних методів прогнозування свідчить про те, що жоден з існуючих методів не дає достатньої точності прогнозу на 20 років. Існуючі методи екстраполяції не дають точних результатів на довготривалій термін так як базуються на даних минулого та теперішнього часу, а похибка поступово збільшується у міру віддаленості прогнозу, не факт, що існуючі тенденції зберезуться і у майбутньому. Такі методи не враховують усі критичні моменти, які можуть трапитися у майбутньому. Таким чином, методи екстраполяції доцільно використовувати при проведенні короткострокового прогнозування до 5 років. Щодо каузального моделювання, то дані методи є складними і дорогими для застосування підприємствами малого і середнього бізнесу.

Варто наголосити про необхідність подальшого дослідження оптимальних методів статистичного прогнозування так як вони можуть використовуватися для вирішення задач щодо оптимізації витрат і доходів підприємства, розподілення ресурсів, формування цін, дослідження попиту і програмно–цільового планування та розробки

стратегії розвитку найбільш ефективної виробничої діяльності.

Список використаних джерел

1. Довгий С. О. Системи підтримки прийняття рішень на основі статистично–ймовірнісних методів : навч.–наук. вид. / С. О. Довгий, П. І. Бідюк, О. М. Трофимчук; НАН України, Ін–т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – К. : Логос, 2014. – 418 с.

2. Бідюк П. І. Ймовірнісно–статистичні методи моделювання і прогнозування : [монографія] / П. І. Бідюк, О. П. Гожий. – Миколаїв : Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2014. – 440 с.

3. Бутакова М.М. Економічне прогнозування: методи і прийоми практичних розрахунків: навчальний посібник / М.М. Бутакова. – 2–е вид., Испр. – М.: КНО–РУС. – 168 с., 2010

References

1. Dovhyy S. O. Systemy pidtrymky pryynyattya rishen' na osnovi statystychno–ymovirnisnykh metodiv : navch.–nauk. vyd. / S. O. Dovhyy, P. I. Bidyuk, O. M. Trofymchuk; NAN Ukrainy, In–t telekomunikatsiy i hlobal. inform. prostoru. – K. : Lohos, 2014. – 418 s.

2. Bidyuk P. I. Ymovirnisno–statystychni metody modelyuvannya i prohnozuvannya : [monohrafiya] / P. I. Bidyuk, O. P. Hozhyy. – Mykolayiv : Chornomors'kyi derzhavnyy universytet im. Petra Mohyly, 2014. – 440 s.

3. Butakova M.M. Ekonomichne prohnozuvannya: metody i pryomy praktychnykh rozrakhunkiv: navchal'nyy posibnyk / M.M. Butakova. – 2–e vyd., Yspr. – M.: KNORUS. – 168 s., 2010

Дані про автора:

Соломчук Людмила Миколаївна,

к.е.н.; доцент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій,

e–mail: hope_luda@ukr.net

Data about author

Liudmyla Solomchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of the Accounting and Auditing National
University of Food Technologies

e–mail: hope_luda@ukr.net